

АМЕРИКАНО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

ТГЭУ Студент факультета международный туризм:

Шиков Артём

ТГЭУ Преподаватель кафедры иностранных

языков: **Хикматов Дилшоджон**

Аннотация: Американо-китайские отношения — дипломатические, политические и экономические отношения между Соединёнными Штатами Америки и Китаем, одни из самых важных двусторонних отношений в мире, возможно, самые важные двусторонние отношения в мире на сегодняшний день. Это отношения сверхдержавы и потенциальной сверхдержавы.

Ключевые слова: Американо-китайские отношения, Внешняя политика Китая, Китай, Тайвань, США, политика «одного Китая».

Внешняя политика Китая – это комплекс мер и действий, направленных на защиту национальных интересов и укрепление международной роли страны в мире. В целом, современная внешняя политика Китая базируется на нескольких принципах:

1. Соблюдение принципов независимости, суверенитета и территориальной целостности государства.
2. Стремление к мирному сосуществованию и развитию экономических, политических и культурных отношений со всеми странами мира, вне зависимости от их политических убеждений и систем правления.
3. Пропаганда реформ и открытости, основанных на равноправии и взаимных выгодах.
4. Продвижение политики "одной Китайской Республики" и суверенитета на территории Тайваня.

5. Стремление к созданию мультиполярного мира, основанного на равноправии и сотрудничестве.

В последнее время внешняя политика Китая также направлена на расширение экономических связей с другими странами мира. В рамках этого страна активно развивает торгово-экономические отношения со странами Азии, Европы, Африки, Латинской Америки и другими регионами мира. В области геополитики Китай стремится укрепить свою роль лидера в регионе Азии-Тихоокеанский регион и развивает сотрудничество с Россией, Индией и другими экономически и политически значимыми странами мира.

Китай и США являются друг для друга вторыми по объёму торговыми партнерами, объём товарооборота между ними достиг в 2012 году 500 млрд долл. При этом дефицит США в торговле с Китаем достиг в 2012 году небывалого высокого уровня в 315 млрд долл. Китай является самым крупным держателем американского долга (1,3 трлн долларов в 2016 году). В настоящее время ежегодный человеческий обмен двух стран достигает 3 млн въездов и выездов, еженедельно между двумя берегами Тихого океана летают 110 пассажирских авиарейсов, на начало 2011 года 120 тыс. китайцев обучалось в США, свыше 20 тыс. американцев училось в Китае. Вступавший в январе 2001 года в должность госсекретаря США генерал Колин Пауэлл в своём видении внешней политики США назвал Китай не противником, но конкурентом, соперником в регионе и торговым партнером: «Китай нам не враг, и мы должны удерживать его в этом качестве», как отмечает Кеннет Либерталь, со вступлением в Белый дом администрация Джорджа Буша-младшего объявила Китай «стратегическим конкурентом». Во время президентства Дональда Трампа отношения США с Китаем заметно ухудшились, что даёт основания для вывода о возникновении новой биполярности, основой которой служит соперничество Вашингтона и

Пекина. Политические отношения между Китаем и США в последние годы как никогда важны. Эти две страны играют важную роль в мировой политике и экономике, и их отношения могут влиять на многие аспекты жизни во всем мире. Несмотря на то, что сотрудничество между США и Китаем было и продолжает быть во многих областях, конфликты из-за торговых вопросов, прав человека, кибербезопасности и других проблем усугубляются с каждым годом.

Одной из главных проблем в отношениях между Китаем и США является торговая война. США выступили против Китая из-за его торгового дефицита с США, который, по мнению американского правительства, значительно увеличился в последние годы. Также США обвинили Китай в нарушении интеллектуальной собственности, что стало еще одним источником напряженности между странами. В ответ на американские претензии, Китай ввел ряд торговых мер, включая высокие пошлины на американские товары.

Политические отношения между Китаем и США также натянуты из-за нарушения прав человека в Китае. США озабочены судьбой тибетцев, уйгурских мусульман и христиан, которые подвергаются жестокому преследованию в Китае. Правозащитные группы сообщают о насилии, используемом китайским правительством для подавления свободы слова и выражения политических убеждений.

Наконец, еще одной проблемой, которая вызывает недовольство США, является кибербезопасность. США обвинили Китай в кибершпионаже и воровстве интеллектуальной собственности компаний США. Китай отвергает эти обвинения, но конфликт на этом фронте остается очень активным.

Хотя США и Китай стараются сохранять партнерские отношения и сотрудничают в различных областях, напряженность между ними продолжает увеличиваться. Многие люди считают, что установление мирных

отношений между двумя крупнейшими экономиками мира очень важно для стабильности и процветания во всем мире, поэтому обе стороны должны сделать все возможное, чтобы улучшить отношения между собой.

Проводимая США на протяжении неполных четырех десятилетий, прошедших с момента вынужденного разрыва дипломатических отношений с Тайванем в 1979 г., политика «одного Китая» весьма специфична и существенно отличается от китайского понимания принципа «одного Китая», равно как и от политики в тайваньском вопросе других стран мира, поддерживающих официальные отношения с КНР и неукоснительно следующих букве и духу принципа «одного Китая». Сохраняя преемственность общих контуров и базовых принципов тайваньской политики, Вашингтон тем не менее в разные исторические периоды демонстрировал неодинаковую степень поддержки Тайваня и уровень развития неофициальных контактов. Формирование и реализация политики «одного Китая» сменявших друг друга американских администраций определялась целым комплексом факторов и обстоятельств: личными предпочтениями президентов, политической конъюнктурой, меняющимся международным и региональным контекстом, потребностями развития американокитайских отношений и в определяющей степени содержанием китайскотайваньского взаимодействия. Длительное время основной детерминантой формирования политики США в тайваньском вопросе служил конфликтный характер китайскотайваньских отношений: готовность Китая применить военную силу с целью возвращения острова и отсутствие заинтересованности с тайваньской стороны в объединении с материком предопределяли необходимость американского участия. Рост угрозы силового варианта решения тайваньского вопроса со стороны Китая обуславливал углубление и диверсификацию американо-тайваньского военного сотрудничества – формы взаимодействия, категорически

неприемлемой для Пекина. Так, вследствие тайваньского кризиса 1995–1996 гг., когда в ответ на масштабные военные учения НОАК в районе Тайваньского пролива США были вынуждены ввести туда два авианосца, американо-тайваньское военное сотрудничество существенно интенсифицировалось. В последние годы президентства Б. Клинтона и первый срок президентских полномочий Дж. Буша-мл. произошло переосмысление подхода Вашингтона к развитию военного сотрудничества с Тайванем. Военное сотрудничество особенно активизировалось при Дж. Буше-мл., приступившем к выполнению президентских обязанностей с видением Китая в качестве «стратегического соперника».

Только за период 2008–2011 гг. администрации США одобрили три крупные партии оружия Тайваню. В октябре 2008 г. стало известно о планах продажи Тайваню партии оружия, включавшей противокорабельные ракеты «Patriot» PAC-3, ударные вертолеты «Apache» AH-64D, модернизацию самолетов E-2Т к модификации «Hawkeye 2000», управляемые ракеты и блоки прицельно-пускового оборудования «Javelin», ракеты «Harpoon Block-2» общей стоимостью порядка 6,5 млрд долл.

В январе 2010 г. были обнародованы планы продажи Тайваню партии оружия на сумму почти 6,4 млрд долл.

В сентябре 2011 г. были анонсированы планы продажи Тайваню запчастей для военных самолетов, военной техники для модернизации истребителей F-16 А/В и оказание технико-экспертной поддержки на сумму в 5,9 млрд долларов.

В середине декабря 2015 г. администрация Обамы одобрила продажу Тайваню очередного пакета вооружения в размере 1,83 млрд долл., включавшего в том числе два фрегата с управляемыми ракетами класса «Oliver Hazard Perry», гусеничные десантные машиныамфибии «AAV-7», противотанковые ракеты «Javelin» и «BGM-71F», переносные ракеты

«Stinger», зенитные артиллерийские комплексы ближнего действия «МК–15 Phalanx».

Помимо тесного военного сотрудничества и продолжающихся продаж американского вооружения Тайваню обвинения со стороны Пекина относительно нарушения Вашингтоном принципа «одного Китая» вызывают и некоторые другие аспекты американо-тайваньского взаимодействия. Например, осуществляемые с 2000 г. визиты тайваньских президентов в США (транзитные остановки по пути следования тайваньских президентов к их дипломатическим партнерам в Центральной Америке), хотя и носящие неофициальный характер, но нередко сопровождаемые встречами с известными американскими политиками, членами Конгресса, представителями СМИ, а в отдельных случаях предполагающие и публичные выступления.

Использованные источники:

1. Khasanova, S. A. Q. (2022). Analysis of verb phraseological units in chinese. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(5), 280-283.
2. Shaxzoda, X. The development of story of the XVI XVII century and the specific style of Pu Sungling's work. *Academicia an international multidisciplinary research journal*. DOI, 10, 2249-7137.
3. Xayrulla, X., & Shaxzoda, X. (2020). Translations of Liao Zhai stories. *Academicia an international multidisciplinary research journal*, 10(12).